

BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA GRAFIKLAR, DIAGRAMMALAR VA JADVALLARNI O‘RGATISH METODIKASINING DOLZARBLIGI

Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich

NamDPI “Boshlang‘ich ta’lim” kafedrası o‘qituvchisi

abdurasulmirzaakbarov95@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf matematika darslarida grafiklar, diagrammalar va jadvallarni o‘rgatishning samarali usullari va metodikasi yoritiladi. Boshlang‘ich sinf matematika ta’limining asosiy maqsadi o‘quvchilarda matematik tafakkur, mantiqiy fikrlash va amaliy masalalarni yechish ko‘nikmalarini shakllantirishdir. Grafiklar, diagrammalar va jadvallar – matematik axborotni tushunarli va samarali tarzda tasvirlashda muhim vositalardir. Ular nafaqat statistik ma’lumotlar bilan ishlashni, balki tizimli va vizual fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar. Grafiklar, diagrammalar, jadvallar, vizual ko‘rgazmalilik, interaktiv dasturlar, onlayn resurslar, elektron darsliklar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы и методика преподавания графиков, диаграмм и таблиц на уроках начальной математики. Основная цель математического образования в начальной школе – развитие у учащихся математического мышления, логического мышления и навыков практического решения задач. Графики, диаграммы и таблицы являются важными инструментами для представления математической информации в понятной и эффективной форме. Они помогают развивать не только работу со статистическими данными, но и системное и наглядное мышление.

Ключевые слова. Графики, диаграммы, таблицы, наглядное представление, интерактивные программы, интернет-ресурсы, электронные учебники.

Annotation: This article discusses effective methods and techniques for teaching graphs, diagrams, and tables in elementary mathematics classes. The main goal of elementary mathematics education is to develop mathematical thinking, logical reasoning, and practical problem-solving skills in students. Graphs, diagrams, and tables are important tools for clearly and effectively presenting mathematical information. They help develop not only statistical data but also systematic and visual thinking.

Keywords. Graphs, diagrams, tables, visual presentation, interactive programs, online resources, electronic textbooks.

Kirish. Mamlakatimiz zamonaviy ta’lim tizimida kundan kunga inovatsion yondashuvlar asosida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, zamonaviy boshlang‘ich ta’lim sohasida bir qator muhim ishlar olib borilmoqda. So‘nggi yillarda yurtimizda maktablarda matematika o‘qitish ayniqsa boshlang‘ich ta’lim tizimida o‘z salmog‘i, qadami va ahamiyati borasida nihoyatda katta bo‘lgan o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 1997-yil 27-avgustdagi “Ta’lim to‘g‘risida” gi Qonunning 12-moddasi I-IV sinflarni o‘qitishga bag‘ishlangan. 1997-yil 6-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ning 3.3.1 bandi uzluksiz ta’limni rivojlantirishda I-IV sinflarda o‘qitishni tashkil qilishning rejalari ko‘rsatilgan[1].

Tadqiqot ishining maqsadi sifatida biz boshlang‘ich ta’lim jarayonida bolalarda grafiklar, diagrammalar va jadvallarni o‘rgatish dolzarb vazifa hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun grafiklar, diagrammalar va jadvallar quyidagi sabablar tufayli muhimdir:

–Tushunishni osonlashtirish: Ma’lumotlarni vizual tarzda ko‘rsatish orqali murakkab tushunchalarni osonroq tushuntirish.

–Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish: Axborotni tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirish.

–Ijodiy yondashuvni rag‘batlantirish: Grafik va diagrammalar chizish orqali o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.

–Amaliyotga yo‘naltirish: Haqiqiy hayotdagi masalalar bilan ishlashga tayyorlash.

Tadqiqot ishida quyidagi ma’lumotlar va masalalar bo’lajak o’qituvchilarga avvalo boshlang‘ich ta’lim bosqichida boshlang‘ich sinf o’quvchilari bilan ishlashda quyidagicha amalga oshirish tavsiya etiladi:

Tayyorlov bosqichi

- Grafik va diagramma tushunchalarini sodda misollarda tushuntirish.
- Real hayotdan olingan misollar (masalan, sinfdagi o’quvchilar soni bo’yicha diagramma, ob-havo ma’lumotlari bo’yicha grafik) bilan tanishtirish.
- O’quvchilarning qiziqishini oshirish uchun rang-barang diagrammalarni ko’rsatish.

Amaliy mashqlar bosqichi

- O’quvchilarga oddiy diagrammalarni chizish topshirig‘ini berish. Masalan, mevalarning sonini bo’yicha diagramma tuzish.
- Grafik va jadvallarni to’ldirishni o’rgatish. Masalan, “Hafta davomida necha kishi maktabga kelgan?” kabi savollarga asoslangan jadval tuzdirish.
- Diagrammalarni tahlil qilish. Masalan, “Qaysi kun eng ko’p odam kelgan?”, “Qaysi meva eng ko’p edi?” kabi savollarga javob topish.

Natijalarni mustahkamlash bosqichi

- Jamoaviy ishlarda diagramma va grafiklar bilan ishlash. Masalan, sinfdagi o’yinlar yoki sinf loyihalari natijalarini grafiklarda aks ettirish.
- Yaratuvchanlikni rivojlantirish uchun o’quvchilarga o’zlari istagan mavzu bo’yicha diagramma yoki jadval yaratishga topshiriq berish.

O’qitishda qo’llaniladigan metodlar

a) Vizual ko’rgazmalilik metodlari

- Rangli rasmlar, chizmalar va interaktiv vositalar yordamida mavzuni tushuntirish.
- Elektron doska yoki taqdimotlardan foydalanish.

b) O’yin metodi

▪ Grafik va diagrammalarni o‘yin shaklida o‘rganish. Masalan, “Eng ko‘p shirinlikni yeygan bola kim?” yoki “Eng baland daraxtni toping” kabi o‘yinlar.

▪ c) Hamkorlikda o‘rganish

▪ Guruh bo‘lib diagramma chizish yoki jadval to‘ldirish.

d) Texnologiyalardan foydalanish

▪ Interaktiv dasturlar va ilovalar orqali grafik va diagrammalarni yaratish.

▪ Elektron darsliklar yoki onlayn resurslardan foydalanish.

Amaliy mashg‘ulotlar uchun namunaviy rejalar tuzish, bu mavzularni tushunishni yanada yaxshilaydi.

Mashg‘ulot 1: Diagramma tuzish

Maqsad: O‘quvchilarni ustunli diagrammalar bilan tanishtirish.

Jarayon: O‘quvchilarga rangli bo‘yoqlar va qog‘ozlar beriladi. Sinfidagi o‘quvchilarning sevimli ranglari haqida so‘rovnoma o‘tkaziladi. Natijalar asosida ustunli diagramma chiziladi.

Natija: O‘quvchilar diagrammani qanday tuzishni va ma‘lumotni qanday tahlil qilishni o‘rganadilar.

Mashg‘ulot 2: Jadval to‘ldirish

Maqsad: O‘quvchilarni jadvaldagi ma‘lumotlarni tahlil qilish va xulosa chiqarishga o‘rgatish.

Jarayon: Haftaning har bir kuni uchun sinfidagi o‘quvchilar sonini yozish. Jadval ma‘lumotlarini o‘qib, eng ko‘p va eng kam qatnashgan kunlarni aniqlash.

3. Mirzaakbarov, A.M.,& Ummataliyev, U.I.o‘g‘li. (2024). Mantiqiy xatoliklarni topishni o‘rgatish. Educational Research in Universal Sciences, 3(3 SPECIAL), 207–209. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5932>
4. Mirzaakbarov, A. M. (2023). Talabalarni mantiqiy fikrlashga o‘rgatishda interfaol usullardan foydalanish yo‘llari. Educational Research in Universal Sciences, 2(13 SPECIAL), 570–574. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4330>
5. Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich. (2024). Ways to teach future teachers to think logically through japanese puzzles. Conferencea, 12–16. Retrieved from <https://www.conferencea.org/index.php/conferences/article/view/3120>
6. Mirzaakbarov, A. (2023). Bo‘lajak o‘qituvchilarning aniq fanlar orqali mantiqiy fikrlashga o‘rgatish yo‘llari. <https://scienceweb.uz/publication/14850>
7. Qosimova G. M. – “Matematika o‘qitish metodikasi” (2021).
8. Ta’lim resurslari – interaktiv dasturlar va onlayn vositalar.
9. Boshlang‘ich sinf uchun darslik va metodik qo‘llanmalar.